

ДИНАМІЧНІ ВІЗУАЛЬНІ СПОТВОРЕННЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ПАРАЛАКСУ В ДИЗАЙН ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСІВ*Лукашук М.М.**Київський національний університет культури і мистецтв,
аспірант кафедри дизайну і технологій**Зозуля Ю.О.**Київський національний університет культури і мистецтв,
аспірантка кафедри дизайну і технологій***DYNAMIC VISUAL DISTORTION AND PARALLAX INTEGRATION IN WEB INTERFACE DESIGN***Lukashuk M.**Kyiv National University of Culture and Arts,
PhD student at the Department of Design and Technologies**Zozulia Y.**Kyiv National University of Culture and Arts,
PhD student at the Department of Design and Technologies***Анотація**

У роботі досліджено можливості трансформації сприйняття веб-інтерфейсів за допомогою поєднання технологій спотворення зображень та паралаксових ефектів. Запропонований підхід ґрунтується на ідеї використання контрольованих візуальних викривлень для керування увагою користувача та створення імерсивного досвіду взаємодії з контентом. Визначено, що застосування глибокої пошарової структури, перспективних зміщень та цілеспрямованого втручання у візуальну композицію інтерфейсу може сприяти підвищенню залученості та створенню ефекту просторової глибини. Досліджено механізми адаптивного спотворення елементів інтерфейсу, які можуть використовуватися для акцентування критично важливих секцій веб-сторінок, покращення навігації та створення динамічних взаємодій. Проведено аналіз впливу паралаксичних змін на сприйняття глибини, взаємозв'язку переднього та заднього планів, а також на інтуїтивне визначення ієрархії елементів у просторі інтерфейсу. Оцінено ефективність морфологічних спотворень у контексті візуального виділення контенту та його подальшої інтеграції в загальну концепцію дизайну. Визначена необхідність позиціонування ключових текстових елементів у стабільних точках огляду серед рухомих шарів, щоб вони залишалися стаціонарними, або дозволяли набагато меншу рухливість у порівнянні із іншим інтерфейсним оточенням. У результаті сформовано структуровану модель застосування візуальних викривлень та кінетичних ефектів, що дозволяє зберегти функціональну зрозумілість веб-інтерфейсу, не знижуючи його естетичну виразність. Майбутні дослідження можуть зосереджуватися на розширенні запропонованої методології з урахуванням адаптивних алгоритмів персоналізації, які можуть автоматично підлаштовувати рівень спотворень відповідно до поведінкових патернів користувача. Інтеграція методів машинного навчання для аналізу впливу спотворень на користувацький досвід може дозволити виявити оптимальні параметри взаємодії. Також визначено перспективним дослідження психологічного аспекту сприйняття динамічних інтерфейсів та їхнього впливу на когнітивну обробку інформації.

Abstract

The study explores the potential for transforming the perception of web interfaces by combining image distortion technologies with parallax effects. The proposed approach is based on the idea of using controlled visual distortions to direct user attention and create an immersive interaction experience with content. It has been determined that the application of deep layered structures, perspective shifts, and targeted interventions in the visual composition of the interface can enhance user engagement and generate a sense of spatial depth. The study examines the mechanisms of adaptive distortion of interface elements, which can be used to emphasize critical sections of web pages, improve navigation, and create dynamic interactions. An analysis has been conducted on the impact of parallax variations on depth perception, the relationship between foreground and background, and the intuitive identification of hierarchical elements within the interface space. The effectiveness of morphological distortions in visually highlighting content and integrating it into the overall design concept has been evaluated. The necessity of positioning key textual elements in stable viewing points among moving layers has been established, ensuring they remain stationary or exhibit significantly less movement compared to the surrounding interface environment. As a result, a structured model for applying visual distortions and kinetic effects has been developed, allowing the preservation of the functional clarity of the web interface without diminishing its aesthetic expressiveness. Future research may focus on expanding the proposed methodology by incorporating adaptive personalization algorithms that can automatically adjust distortion levels based on user behavioral patterns. Integrating machine learning methods to analyze the effects of distortions on user experience could help determine optimal interaction parameters. Additionally, further investigation into the psychological aspects of perceiving dynamic interfaces and their

impact on cognitive information processing is considered a promising direction.

Ключові слова: просторові ілюзії, графічна взаємодія, динамічні спотворення, пошарова сегментація, навігаційна структура, глибина зображення.

Keywords: spatial illusions, graphic interaction, dynamic distortions, layered segmentation, navigational structure, image depth.

Вступ та постановка проблеми. У сучасному веб-дизайні спостерігається зростаюча тенденція до ускладнення візуальних структур та інтерактивних механік, що спрямовані на підвищення залученості користувача. Традиційні підходи, засновані на статичному відображенні інформації, поступово замінюються динамічними рішеннями, які використовують анімацію, глибину простору та інтерактивні ефекти. Це зумовлено зміною очікувань користувачів, які дедалі більше орієнтуються на імєрсивний досвід і нестандартні методи взаємодії з контентом. Однак, разом із розширеними можливостями виникають і певні виклики: необхідність збереження читабельності, когнітивного навантаження та функціональної ефективності, особливо у випадках, коли візуальні ефекти можуть впливати на сприйняття інформації. Таким чином, виникає питання про оптимальне поєднання естетичної складової та користувацької зручності, що потребує подальшого дослідження механізмів контролю візуального впливу у веб-інтерфейсах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Робота [1] досліджує ефективність мінімалістичного дизайну в оптимізації користувацького досвіду, наголошуючи на важливості спрощеної навігації, зниження когнітивного навантаження та адаптивного використання темного режиму. Висвітлено, що темний режим зменшує навантаження на зір у темних середовищах, проте може спричинити труднощі у сприйнятті контенту при недостатньому контрасті. Крім того, виявлено, що мінімалістичний підхід полегшує орієнтацію користувачів, однак його впровадження потребує збалансованості між естетикою та функціональністю.

Вплив семіотичних підходів у веб-дизайні розглядається у роботі [2], де проаналізовано роль візуальних метафор у покращенні користувацької навігації та комунікації. Використовується пієрсанська модель знака для пояснення значення веб-символів, а також класифікацію метафор Лаккоффа та Джонсона. Запропоновано поділ візуальних метафор на іконічні та індексальні, що дозволяє більш точно визначати їхній вплив на інтерфейси. Виявлено, що іконічні метафори є більш інтуїтивними для користувачів, тоді як індексальні вимагають контекстуального розуміння. Це свідчить про необхідність ретельного підбору візуальних символів для забезпечення ефективного веб-дизайну.

Значний внесок у дослідження візуальної організації інтерфейсів зроблено в роботі [3], де аналізуються принципи гештальтпсихології та їхній вплив на мінімалістичний дизайн. Дослідження демонструє, що принципи близькості, схожості та безперервності є ключовими для швидкого сприйняття інформації, тоді як симетрія та замкненість покращують естетичну складову. Проведений аналіз веб-інтерфейсів Apple і Huawei

підтвердив ефективність цих принципів у покращенні користувацького досвіду, зокрема через послідовне використання візуальної ієрархії.

Застосування мікроінтеракцій у дизайні мобільних додатків розглянуто в роботі [4], де оцінено їхній вплив на користувацьку зручність через A / B-тестування. Було створено дві версії додатку: одна без мікроінтеракцій, інша з анімованими елементами. Результати тестування показали, що користувачі сприймають додаток із мікроінтеракціями як більш інтегрований, приємний і менш громіздкий. Однак загальна оцінка зручності за шкалою SUS виявилася подібною для обох версій, що свідчить про вибірковий вплив мікроінтеракцій на користувацький досвід.

Хоча існуючі дослідження охоплюють аспекти мінімалізму, семіотичних принципів, гештальт-організації та мікроінтеракцій у веб-дизайні, вони зосереджені переважно на окремих підходах. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на вивчення поєднання цих концепцій та оцінку їхнього спільного впливу на користувацьке сприйняття веб-інтерфейсів.

Крім того, варто зазначити праці наступних науковців: та інших.

Проте, беручи до уваги вище зазначену наукову документацію, питання, пов'язане з, все ще залишається недостатньо дослідженим та потребує подальшого опрацювання.

Постановка завдання. Метою роботи є створення методології інтерактивізації дизайну веб-інтерфейсів за рахунок контрольованих візуальних спотворень та паралаксових ілюзій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Запропонована методологія базується на впровадженні підходу, який полягає у злитті концепцій спотворення зображень та паралаксових ілюзій з метою трансформації способу сприйняття веб-інтерфейсів користувачами [5]. Даний підхід обертається навколо ідеї, яка передбачає що як структурована глибинна маніпуляція, так і кардинальна зміна зображень можуть підвищити залученість користувача та вмотивувати його здійснювати глибше занурення у вивчення відображуваного контенту [6]. Він покладається на детальну пошарову структуру цифрових елементів, перспективні зсуви та контрольоване втручання у структуру візуального наповнення інтерфейсу. Таким чином, ці техніки поєднано застосовуються з метою розширення, або стискання візуального поля, створення несподіваних зіставлень, які означають навмисні візуальні контрасти, або розриви, що виникають при взаємодії різних елементів інтрефейсу, таким чином уможливаючи виникнення ілюзії багатозмірного руху при скролінгу та наведенні курсором на сегменти інтерфейсу.

При застосуванні до веб-середовища, ця парадигма протиставляється традиційній побудові макету, яка передбачає типовий скролінг через низку елементів, які залишаються фіксованими на площі екрану з мінімальними змінами глибини та перспективи. Таким чином, кожний рівень інтерфейсу може мати різні налаштування щодо швидкості переміщення елементів та напрямлень їхнього переміщення, створюючи враження кінетичної глибини. З іншого боку, спотворення зображень та інших інтерфейсних елементів надають різні просторові трансформативні якості [7]. Наприклад, певні форми можуть витягуватися, або хвилеподібно змінюватися у відповідь на прокручування контенту, у той час, як кольорові градієнтні налаштування можуть порушуватися у певних моментах та місцях інтерфейсу з метою імітації оптично-лінзових аберацій, впроваджуючи, наприклад, бочкоподібний, а «риб'ячого ока» ефекти. Загалом, така комбінація має наділити кожний сегмент веб-інтерфейсу певною інтерактивністю.

Центральною ланкою у мотивації таких візуальних спотворень є їхня потенційна здатність краще маніпулювати увагою користувачів, спрямовуючи її у правильне русло з більшою вірогідністю [8]. Згідно з теоретичною складовою підходу, легкі викривлення, візуальні «збої», або морфологічні можуть здійснювати перенаправлення уваги користувача до критичних секцій веб-сторінки. Сегментами, в яких наявні кнопки виклику до дії, підкреслення брендівих атрибутів, або інші важливі повідомлення можуть присвоюватися легкі, але помітні спотворення уздовж їхніх меж. Це дизайнове рішення контрастує із концепцією однорідної сітки, яка очікується багатьма користувачами, сигналізуючи, що викривлений елемент має особливе значення. Якщо, наприклад, онлайн платформа-магазин переслідує мету привертання уваги до нещодавно запущеної лінійки товарів, частка сторінки з цією деталлю матиме піксельний зсув, або радіальне спотворення у момент прокручування користувачем поруч. Ця навмисна «помилка» у просторовій постійності виконує функцію заклику до «розслідування» наданого нового контенту, у той час, як рухливість заднього фону та елементів переднього плану за різних швидкостей зберігає відчуття живого нашарування [9].

Пошарова сегментація є наступним значним аспектом запропонованої методології. Згідно з цією концепцією, здійснюється алокація відповідному логічному шару, який може переміщуватися частково незалежним чином, кожного елемента, чи то текстового контенту, зображення, інтерактивних кнопок, або орнаментальної графіки. Фоновий шар характеризується повторюваними формами, які плавно перетікають з одного боку екрану на інший при невеликому темпі. Середньому шару притаманна наявність головним зображень та текстових повідомлень, які рухаються згідно з відмінним швидкісним налаштуванням. У деяких випадках, у додаткові шари передньо-планові шари можуть впроваджуватися невеликі глітч-спотворення, які

мають більш наближений вигляд до точки зору користувача, акцентуючи загальний тривимірний ефект. Ця пошарова система уможливорює скоординовану взаємодію елементів, в якій візуальні елементи спотворюються, пульсують та зсуваються вздовж країв без перевантаження інтерфейсу, потенційно ціною зниження ясності тексту, або важливих навігаційних функцій.

Компонента спотворення вирізняється особливістю не лише у контексті звичайних геометричних трансформацій. Зосередження уваги на оптичних ілюзіях радіального затемнення, або, як було зазначено, ефекту «риб'ячого ока», можуть здійснювати маршрутизацію уваги користувача точним способом [10]. При розгляданні рекламного банера, наприклад, викривлення вздовж граней фотографії продукту нагадують дефекти, пов'язані з заломленням світла через лінзу, поширюючись назовні у момент прокручування користувачем вниз, збільшуючи візуальний елемент, який репрезентує товар, та посилюючи акцентування на брендї.

Пов'язаний фактор полягає у застосуванні естетики вже згаданого навмисного глітч-ефекту, який може застосовуватися під час піксельних маніпуляцій. Цей ефект виконує функцію створення цифрових «артефактів», або різких розривів зображень у стратегічних точках інтересу. У той час як стандартизована методологія передбачає уникнення непередбачуваних несправностей, метод поточного дослідження ставить за мету підвищення експресивності та тематичної забарвленості. Торгова цільова сторінка веб-платформи електронної комерції може характеризуватися впровадженням «розколів» него-зображень у два зміщених кадри під час першого прокручування користувачем, сигналізуючи про динамічне розкриття подальшого контенту. Такі різкі візуальні розриви, головним чином символізують перехідні моменти, які спрямовані на підказування користувачам зупинитися та більш уважно сприймати надану інформацію про, наприклад, новий товар тощо. Фундаментальна аргументація дотримання такої парадигми полягає у тому, що візуальні елементи, які навмисно суттєво виділяються від загального фону, моментально протирічать звичці користувачів типово просканувати наданий контент, створюючи мотивацію глибшого фокусу на структурі сторінки при її вивченні.

Сторінки товарів також можуть наділитися ілюзіями, які вказують на різницю глибини, або нашарування, що створює враження, що повні елементи є встановленими далі, порівняно з рештою. Даний ефект є особливо корисними у контекстах підкреслення порівняно високоякісних та преміальних товарів, надаючи їм характеристику, створюючи враження їхнього розташування на спеціально відведеній сцені. Додаткові морфологічні зміни впроваджуються з метою акцентування переходів між категоріями. Натискання посилань користувачем у межах певної секції веб-платформи, замість звичайного переходу до іншої статичної сторінки з періодом завантаження, під час якого нічого не

відбувається, може супроводжуватися трансформацією елементу, над яким було здійснене натискання, у характерний портал, який поступово збільшуватиметься, поки не займатиме весь екран, що акомпанується спотворенням усього макету сторінки різними хроматичними та кінетичними ефектами. Швидкість виникнення та зникнення цього порталу є прямо пропорційним часу завантаження сторінки, що загалом візуально повідомлятиме користувачеві про «перехід межі» та надходження до іншого сегменту веб-платформи [10]. Таким чином, загальна концепція дизайну, яка йде паралельно із запропонованим методом, покладатиметься головним чином на важливість імерсивності, нехтуючи стандартними приписами та надаючи нерегулярності головну роль.

Навігаційні елементи також зазнають впливу запропонованої методології. Традиційні меню, прив'язані до верхньої, або бічної області, піддаються невеликим спотворенням та паралаксичним підлаштуванням з метою сигналізації зміни станів веб-сторінки. Горизонтальна панель меню, наприклад може трохи заглиблюватися в місці наведення, створюючи плавний ефект занурення, який візуально свідчить про наявність інтеракції. Ця деформація не є статичною, динамічно підлаштовується до руху курсору та положення обраного елементу, яка також передбачає можливість введення комбінації гарячих клавіш задля активації вікна пошуку подібних товарів, предметів тощо, встановлюючи черговий прямий, інтуїтивний зв'язок, який посилює рівень взаємодії користувача з інтерфейсом.

З метою більш детального визначення, які елементи в межах інтерфейсу мають підлягати ефектам спотворення, та які саме ефекти мають впроваджуватися в залежності від елемента та другорядних факторів, була створена структурована оцінка, яка включає детальне вивчення ключових візуальних та інтерактивних компонентів, які впливають

на сприйняття користувача та рівень його залученості. Було визначено 26 окремих ознак та характеристик інтерфейсних елементів, кожна з яких забезпечувала візуальну та функціональну когерентність веб-сторінки. Ці елементи були проаналізовані та віднесені до 11 ширших категорій в залежності від їхньої ролі у структуризації взаємодії користувача та відображенні глибини, динаміки та візуальної ієрархії.

Ознаки були визначені в якості відчутних елементів інтерфейсу, які надають пряму інформацію, або мають функцію інтерактивності, як системи меню, скролінгова поведінка та механізми презентації контенту. Характеристики, натомість, стосувалися абстрактних впливів на досвід користувача, включаючи просторову організацію, динамічне нашарування та контрольовані спотворення безпервності.

Потім були ідентифіковані можливості кожної категорії, із зосередженням на тому, як вони керують інтерактивністю та сприйняттям користувача, оскільки таким чином формується достовірність інтерфейсу, яка пов'язується з його сприйнятою професійністю та узгодженістю його складових частин. У табл. 1 наведені визначені категорії, типи спотворень, які можуть бути застосованими до кожної з категорій, та їх очікуваний вплив на сприйняття та інтерактивність.

Оскільки головний акцент робиться на впровадженні візуальних елементів, текстовій складовій надається особлива увага, оскільки інтерфейс має дотримуватися умови, що хроматичні спотворення та морфологічні зміни ніяк не впливатимуть на читабельність та ієрархічність. Таким чином, метод позиціонує ключові текстові елементи у стабільних точках огляду серед рухомих шарів, щоб вони залишалися стаціонарними, або дозволяли набагато меншу рухливість у порівнянні із іншим інтерфейсним оточенням.

Візуальні спотворення та їхнє застосування для різних елементів інтерфейсу

Категорія	Інтерфейсні елементи	Застосовувані спотворення
Навігаційні компоненти	Меню, плаваючі кнопки, навігаційні ланцюжки	Легке викривлення, незначний паралаксовий зсув
Відображення контенту	Каруселі зображень, сітки, функціональні секції	Перспективне спотворення, м'яка кривизна
Типографічні елементи	Заголовки, інтерактивний текст, заклики до дії	Розмиття країв, глітч-ефекти
Фонові текстури	Нашаровані елементи, накладені зображення	Радіальне спотворення, розмиття руху
Нашаровані об'єкти переднього плану	Плаваючі елементи, анімація наведення	Багатошвидкісний паралакс, перебільшення глибини
Перехід між секціями	Розриви сторінок, розкриття функціональних блоків, ефекти прокрутки	Морфінг-спотворення, зміна масштабу
Обробка країв	Межі, розділові лінії, контентні відступи	Гradientне згасання, структурована хвильова деформація
Інтерактивний зворотний зв'язок	Стани наведення, підсвічування вибору, поля введення	Локальні спотворення, короткочасна пікселізація
Медійні елементи	Вбудоване відео, аудіопрогравачі, візуальні вставки	Часове спотворення, легка рефракція
Індикатори просторовості	Тіні, ілюзія глибини, перспективні підказки	Зміщення джерела світла, мікро-розмиття руху
Брендові та ідентифікаційні елементи	Логотипи, маскоти, брендові мотиви	Клітч-ефекти, контрольована асиметрія

Враховуючи це, існує обґрунтованість застосування ефектів, які передбачатимуть сильніше виділення слів у ключових текстових елементах, які знаходяться на фоні сегментів, які характеризуються високим рівнем динаміки. Паралаксові ілюзії за текстом можуть окреслювати окрему зону читання, де морфологічні спотворення не компрометують ясність блоків тексту, одночасно уможлижуючи експресивні зміни на периферії.

Висновки. Загалом, стратегічне використання просторових і кінетичних спотворень дозволяє досягти ефекту багаторівневої взаємодії, коли кожен елемент інтерфейсу змінюється відповідно до контексту, зберігаючи логіку користувацького шляху. Тим не менш, незважаючи на потенційні переваги, надмірне використання таких ефектів може негативно впливати на попит серед певних груп користувачів, що вимагає ретельного регулювання параметрів динамічних змін.

Перспективи подальших досліджень передбачають розширення запропонованої методології з урахуванням адаптивних алгоритмів персоналізації, які можуть автоматично підлаштовувати рівень спотворень відповідно до поведінкових патернів користувача. Додатково варто розглянути інтеграцію методів машинного навчання для аналізу впливу спотворень на користувацький досвід, що дозволить виявити оптимальні параметри взаємодії. Також перспективним напрямком є дослідження психологічного аспекту сприйняття динамічних інтерфейсів та їхнього впливу на когнітивну обробку інформації.

Список літератури

1. Damjanović Đ., Stojić D., Vujičić D., Milošević M. Minimalistic User Interface Design and Dark Mode Usage in Human-Computer Interaction. *TIE24*. 2024. P. 124–128. DOI: 10.46793/TIE24.124D.
2. Mirsarraf M. R., Ahmadpanah A., Shairi H., Ghaffarimiab I. The role of semiotics and pictorial metaphor in web interface design. *International Journal of Arts*. 2018. Vol. 8. № 1. P. 20-24. DOI: 10.5923/j.arts.20180801.03
3. Li Y., Fu K. Research on minimalism in interface design based on Gestalt psychology. *Proceedings of the 2022 International Conference on Science Education and Art Appreciation (SEAA 2022)*. 2022. P. 825-837. DOI: 10.2991/978-2-494069-05-3_101.
4. Boyd K. B., Bond R. B. Can micro interactions in user interfaces affect their perceived usability? *European Conference on Cognitive Ergonomics (ECCE 2021)*. ACM. 2021. DOI:10.1145/3452853.3452865.
5. Dede F. The Effects of Parallax Scrolling on User Experience in Web Design. *Journal of Usability Studies*. 2015. Vol. 10. P. 87–95.
6. Yang S., Tan J., Zhang M., Wu T., Li Y., Wetzstein G., Liu Z., Lin Layer D. Pano3D: Layered 3D Panorama for Hyper-Immersive Scene Generation. *ArXiv: website*. 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2408.13252
7. Wang P. Visual Design of Web Interface Based on Computer Image Processing Technology. *Journal of Physics: Conference Series*. 2021. Vol. 1915. 022030. DOI: 10.1088/1742-6596/1915/2/022030
8. Banfi F., Previtali M., Stanga C., Brumana R. A Layered-Web Interface Based on HBIM and 360° Panoramas for Historical, Material, and Geometric

Analysis. *ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. 2019. Vol. XLII-2/W9. P. 73–80. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLII-2-W9-73-2019

9. Zhou T., Yang J., Chan V., Chung J. W., Huang Portal J. Ink: 2.5D Visual Storytelling with SVG Parallax and Waypoint Transitions. *Proceedings of the*

ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. 2024. P. 1–16. DOI: 10.1145/3654777.3676376

10. Chakraborty S., Wei Z., Kelton C., Ahn S., Balasubramanian A., Zelinsky G. J., Samaras D. Predicting Visual Attention in Graphic Design Documents. *IEEE Transactions on Multimedia*, 2022. Vol. 25. P. 4478–4493. DOI: 10.1109/TMM.2022.3176942.